

LOS ANGLICISMOS EN LAS VERSIONES ESPAÑOLAS DE *HEARTSTOPPER*

Isabel DE LA CRUZ CABANILLAS, Cristina TEJEDOR MARTÍNEZ

ABSTRACT • Anglicisms in the Spanish version of *Heartstopper*. The present article delves into the study of Anglicisms in the language of the youth population. Taking as source the four first graphic novels by Alice Oseman and the adapted series *Heartstopper*, the frequency, use and types of Anglicisms are examined in both sources and then contrasted. Thus, the analysis is both quantitative and qualitative. The results show that direct borrowings, especially integral Anglicisms and adapted words, are more frequent than indirect borrowings, structural calques, and semantic calques. The lexical units have been looked up in the different versions (print and online) of the *Diccionario de la lengua española* (*Dictionary of the Spanish Language*), as well as other lexicographic sources and specialized works to check their integration in Spanish and their provenance from the English language. Apart from the onomatopoeias and initials, which are taken directly in their English form, the Anglicisms used by young people in the corpus are mainly integrated in the reference lexicographic sources, showing no special use or further creativity on the part of the speakers.

KEYWORDS • Anglicisms; Youth language; *Heartstopper* (graphic novel, series); Spanish; Corpus linguistics.

1. Introducción

La influencia de la lengua inglesa en otras lenguas es un fenómeno que ha suscitado interés por parte de numerosos investigadores (Bellone 2022 y Pulcini 2020 en italiano; Onysko 2007 en alemán; Martí Solano 2021 en francés; De la Cruz Cabanillas y Tejedor Martínez 2022, 2023 en el español europeo, entre muchos otros). Se han aducido razones políticas, económicas y comerciales para explicar la influencia del inglés en todos los ámbitos y su papel como *lingua franca*. Aunque la presencia de la lengua inglesa en España es anterior, como explica Gómez Capuz (1997: 176), fue en la segunda mitad del siglo XX cuando esta influencia lingüística y cultural comenzó a ser relevante y se reflejó en un incesante incremento de anglicismos en el español europeo. Además, a partir de los años setenta, se implanta el inglés como lengua extranjera mayoritaria en todos los centros

escolares del país, lo que hizo que la población más joven, a partir de ese momento, estuviera en contacto durante años con la lengua inglesa como parte de su formación obligatoria y en las etapas posteriores.

Igualmente, el lenguaje juvenil se ha abordado en los estudios lingüísticos (Rodríguez González 2002; Stenström 2014), si bien se considera una variedad de corta supervivencia (Zimmermann 2002: 138). Este hecho se refleja, por ejemplo, en cómo los elementos léxicos utilizados por esta franja de la población cambian con rapidez. Precisamente esa inestabilidad hace que el lenguaje juvenil ofrezca una mayor creatividad y esté más abierto a los cambios lingüísticos. De hecho, en las conclusiones del seminario sobre el lenguaje de los jóvenes, se describe como “una especie de collage debido a la variedad de procedimientos lingüísticos de los que se vale para su creación: préstamos, cambios semánticos, asociaciones fonéticas, creaciones morfológicas...” (Fundéu, “El español de los jóvenes”, 2008). Efectivamente, una de las características de este lenguaje es que los jóvenes acuden a otras lenguas para tomar prestadas unidades léxicas, principalmente del inglés, porque la lengua inglesa está relacionada tanto con las nuevas tecnologías, así como con la música y las series que forman parte de la vida de este grupo de población, lo que se refleja en su uso del lenguaje.

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación *Wow! Linguaggio giovanile e anglofilia nelle lingue romanze*, liderado por la Universidad de Turín, que ha examinado la influencia de la lengua inglesa en el lenguaje juvenil de tres lenguas romances, el español, el francés y el italiano. Nuestra aportación al proyecto ha consistido en analizar los anglicismos que aparecen en las traducciones al español europeo de cuatro volúmenes de la novela gráfica, *Heartstopper*, de la autora Alice Oseman, y los correspondientes capítulos de las dos primeras temporadas de la serie del mismo nombre.

La escritora británica, Alice Oseman (Kent, 1994), es conocida por sus historias dirigidas a jóvenes adultos. Su estilo literario se centra en narrar la vida adolescente contemporánea con personajes sencillos con los que resulta fácil identificarse, especialmente los jóvenes y los adolescentes. Publicó su primera novela, *Solitario* (2014), con tan solo veinte años y ha recibido varios premios. En la novela gráfica *Heartstopper*, cuyo primer volumen apareció en 2019, explora la amistad, la salud mental y las relaciones LGTBI. La traducción al español del último volumen acaba de publicarse, *Heartstopper 5 Creciendo contigo* (2024). Su popularidad creció considerablemente cuando la novela fue adaptada en formato serie y se emitió en la plataforma Netflix. De esta forma, el objetivo del trabajo es el análisis de la influencia de la lengua inglesa en el español tal y como aparece en las novelas gráficas y la serie *Heartstopper*.

2. Marco teórico

2.1. El lenguaje de los jóvenes

El lenguaje juvenil puede definirse, según Herrero (2002: 68), como “un conjunto de rasgos lingüísticos presentes en las manifestaciones lingüísticas de los jóvenes producidas de forma oral (o por escrito, como reflejo de lo oral), en situaciones coloquiales informales”. Por lo tanto, el lenguaje juvenil se caracteriza atendiendo, principalmente, al

doble tipo de variedad que presenta. Por un lado, la variedad social o diastrática, que está relacionada con las características sociales del usuario. Y, por otro lado, la variedad situacional o diafásica, dependiendo del uso y del contexto en el que se produce.

La doble vertiente del lenguaje juvenil le lleva a la autora a añadir que “bajo la expresión **lenguaje juvenil**, aparentemente clara y unívoca, subyace una pluralidad de variedades juveniles, debidas a la existencia de factores sociales, culturales y geográficos, concomitantes con el factor edad que actúa como rasgo unificador” (Herrero 2002: 69). Debe tenerse en cuenta que el grupo social que constituyen los jóvenes no es homogéneo, pues “el factor edad se cruza con otros factores de variación, sociales, geográficos o temporales, originando diversas subvariedades dentro de la aparente uniformidad” (Herrero 2002: 93). En esta línea, Zimmermann (2002) advierte que no existe un solo lenguaje juvenil, como tal, sino que se trata de un fenómeno complejo en el espacio social y comunicativo, constituido por un sistema de variedades. De hecho, el lenguaje juvenil se suele asociar con la marginalidad, pero existe también un lenguaje asociado a los estudiantes o a los jóvenes de clase media alta, que conocen la lengua inglesa (Vigara 2002: 231-232). De esta forma, el consenso es cada vez mayor en afirmar que el lenguaje juvenil solo puede entenderse desde un acercamiento multifocal que, de forma simultánea, explore el discurso y las interacciones sociales a través de una variedad de espacios discursivos (Jons-son, Årman y Milani 2019: 264).

Dado que el habla juvenil es esencialmente oral, aunque cada vez exista una mayor representación de este tipo de lenguaje en la variedad escrita (Zimmermann 2002: 160), es un registro informal que se identifica con el coloquial. Así, en tanto que sociolecto se caracteriza por el uso de un léxico propio, que es el resultado de cambios de significado, relexificaciones y empleo de extranjerismos, entre otros. En tanto que registro coloquial ofrece las características propias de este: “la cotidianeidad, el carácter oral espontáneo, la finalidad interactiva y el tono informal” (Capanaga y San Vicente 2005: 59). Además, el uso del lenguaje juvenil implica una manera de expresar una identidad propia y una forma de diferenciarse del grupo de adultos, si bien, “debido a que otras generaciones tienden a imitarlos. Es así como en algunas ocasiones un término que era exclusivo de esta generación es adoptado por el resto de la sociedad y pasa a formar parte del lenguaje coloquial en general” (Zimmermann 2002: 141). En esta misma línea, Gómez Torrego (2001: 39) señala que

no es posible delimitar con justeza el ámbito del lenguaje de los jóvenes, pues es un hecho que muchas de sus palabras, giros, construcciones o modismos se filtran a otros sectores no tan jóvenes; la influencia de la forma de hablar de los hijos contagia con más fuerza de lo que se cree a los padres y, en general, a gente mayor. Además, personas que usaron rasgos lingüísticos juveniles en unos años en que ellas eran jóvenes siguen usándolos aunque hayan entrado ya en una edad más avanzada.

La fluctuación e inestabilidad del lenguaje juvenil son factores que determinan las dificultades de su estudio, pero también lo convierten en un elemento relevante en ciertos cambios lingüísticos.

2.2. El anglicismo

Si bien parece que la influencia anglosajona había comenzado siglos antes, Gómez Capuz (1996) señala que en el siglo XX esta empezó a ser notable. A principio de siglo, los anglicismos se encuentran restringidos a áreas semánticas muy concretas, especialmente la navegación, el deporte, la moda y la técnica industrial. La oleada de términos ingleses viene apoyada por el prestigio del que goza entre la burguesía el modo de vida anglosajón y la joven potencia en la que se ha constituido Estados Unidos tras la victoria en la I Guerra Mundial.

Sin embargo, “tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir de 1950, la importación de voces se acrecienta sobremanera debido a la hegemonía que Estados Unidos ostenta en los órdenes más diversos, como el político-militar, económico, científico y cultural” (Rodríguez González 1994: 180). Es la época del establecimiento de las bases militares de Rota y Torrejón, más tarde el turismo británico empezó a afluir de forma masiva a las costas españolas y Londres se convirtió en uno de los destinos más demandados por la juventud española. En los años setenta la influencia norteamericana se deja sentir en la música, la literatura marginal y los medios de comunicación. Además, la obligatoriedad de la segunda lengua en la enseñanza reglada favoreció la enseñanza del inglés a partir de la Ley de Educación de 1970. Después, especialmente en los ochenta y noventa el desarrollo tecnológico, internet, y la mejora en las telecomunicaciones popularizaron aún más la lengua inglesa en España.

En este periodo del siglo XX ya se le prestó atención al estudio de esa influencia inglesa en la lengua española. Cabe mencionar el trabajo de Alfaro (1948), quien presentó una primera tipología del anglicismo y también se mostró a favor de los anglicismos que enriquecieran la lengua, aunque su posición ante el fenómeno era purista. Varios investigadores (Mallo 1954; Lapesa, 1963) consideraban que el auge en el uso de anglicismos se podía considerar como una invasión lingüística. Independientemente de la controversia que suscita el uso de los anglicismos, numerosos lingüistas durante décadas han contribuido al estudio del fenómeno en el ámbito hispánico. En España, destacan las obras de Marcos Pérez (1971), Fernández García (1972) y Pratt (1980) por ser algunas de las primeras monografías sobre el fenómeno. Ligado a los anteriores autores, se encuentra Lorenzo Criado, quien contribuyó con numerosos estudios al tema (1971, 1987, 1994, 1995, 1996, 1999a, 1999b, 1999c). Otros investigadores en paralelo y, posteriormente, se ocuparon igualmente del tema, como Lázaro Carreter (1997), Rodríguez González (1994, 1996, 1999, 2019), Medina López (1996), Gómez Capuz (1996, 1997, 2004, 2005, 2009), De la Cruz Cabanillas y Tejedor Martínez (2009, 2012, 2019, 2022, 2023), Balteiro y Campos (2012), Luján-García (2021) o Sánchez Fajardo (2021), por mencionar solo a algunos de ellos. La abundancia de autores que ha abordado el asunto pone en evidencia lo extendido que está el uso de anglicismos en el español europeo y el interés que suscita.

3. Corpus y Metodología

3.1. Corpus

Para seleccionar el corpus se atendió a los parámetros establecidos para el proyecto de investigación. En primer lugar, se trataba de analizar la lengua utilizada por la generación Z. En segundo lugar, los materiales, series, películas, literatura, podcasts, videojuegos y música tenían que haber sido publicados en los últimos cinco años, entre el año 2019 y el 2023.

El corpus de trabajo está compuesto de dos grupos de fuentes, ya que se ha combinado el análisis de literatura y de series. Por tanto, por un lado, se seleccionaron las traducciones al español por Victoria Simó Perales de los primeros cuatro volúmenes de la novela gráfica *Heartstopper: Heartstopper 1. Dos chicos juntos* (2020), *Heartstopper 2. Mi persona favorita* (2020), *Heartstopper 3. Un paso adelante* (2020) y *Heartstopper 4. Más que palabras* (2021). Por otro lado, se eligieron los dieciséis capítulos de las temporadas 1 y 2 de la serie del mismo nombre. La primera temporada se lanzó el 22 de abril de 2022 y la segunda temporada, el 3 de agosto de 2023. Por ello, el corpus de trabajo está dividido en dos subcorpus, el correspondiente a la novela gráfica y el que contiene los capítulos de la serie.

3.2. Metodología

Para entender el presente estudio, conviene definir qué se entiende por anglicismo. En palabras de Furiassi, Pulcini y Rodríguez González (2012: 5) se trata de “una etiqueta para cualquier tipo de interferencia – fonológica, morfológica, sintáctica y fraseológica (pero también semántica, pragmática, estilística y cultural) – que puede atribuirse a la influencia de la lengua inglesa”.¹ En esta ocasión nos centramos en el análisis del léxico y de la semántica, considerando anglicismo tanto la palabra origen como sus derivados; es decir, dado que *deporte* es un anglicismo, *deportista* y *deportivo* entran en la misma categoría. Para ello, se siguieron una serie de pasos.

En primer lugar, se procedió a la extracción manual de potenciales casos de anglicismos en los dos subcorpus mencionados, las cuatro novelas gráficas por un lado y los dieciséis capítulos de las temporadas 1 y 2 de la serie, por otro. A continuación, las dos listas de posibles anglicismos se almacenaron en el programa Excel. Al comparar las unidades léxicas obtenidas en cada subcorpus de anglicismos, se observó que la novela gráfica presentaba numerosas formas onomatopéyicas. La abundancia de estas palabras en la novela

¹ Traducción de las autoras del original: “An umbrella label for any sign of interference –phonological, morphological, syntactic and phraseological (but also semantic, pragmatic, stylistic and cultural)– which may be ascribed to the influence of the English language” (Furiassi, Pulcini y Rodríguez González 2012: 5).

gráfica se debe a la necesidad de la autora de hacer explícitos los sonidos que acompaña al texto, mientras que en la serie no hay verbalización de dichos sonidos, dado que el espectador puede apreciarlos al escuchar los distintos episodios. Las onomatopeyas son frecuentes en este tipo de género narrativo, así como en cómics y tebeos (véase De la Cruz Cabanillas y Tejedor Martínez, 2009). Como el estudio que se plantea es contrastivo, se ha obviado el análisis de dichas formas.

Una vez obtenido el corpus, las unidades léxicas se buscaron en el *Diccionario de la lengua española* (DELE). Se descartaron aquellas unidades léxicas que en el DELE se indica que proceden de otra lengua, por ejemplo, *anorak*, *tatuaje* y *placaje*, que considera que se han tomado prestadas del francés, o la palabra *té*, del chino. La información ofrecida por este diccionario se completó con la consulta de otras fuentes lexicográficas, como *Diccionario del español para todos* (DICCET), *Diccionario de neologismos del español actual* (NEOMA), *Anglicismos hispánicos* de Emilio Lorenzo (1996) y el *Gran diccionario de anglicismos* de Félix Rodríguez (2017), así como otros estudios que recogen listas de anglicismos, como Gómez Capuz (2004, 2005).

La selección del diccionario DELE presenta la ventaja de estar refrendada por la Academia de la lengua española, si bien añade una serie de constricciones al estudio, pues a menudo nuestra competencia lingüística en español y en inglés nos hace considerar opciones que no coinciden con las afirmaciones vertidas en el DELE. Sirvan como ejemplos los acortamientos léxicos *bi* y *trans* que aparecen en el corpus objeto de estudio. El apartado etimológico del DELE parece inclinarse por el étimo último, en terminología de Pratt (1980), y no por la lengua de transmisión. Así para el DELE en ambos casos los términos *bisexual* y *transexual* proceden de los prefijos latinos más la palabra *sexual*. Resulta difícil demostrar con datos lexicográficos si el inglés es la lengua de transmisión, pero, parece razonable pensar que dichos vocablos se acuñaron primero en inglés sobre una base latina y se transmitieron al resto de lenguas a través de la lengua inglesa. De hecho, el *Oxford English Dictionary* (OED) recoge el año 1793 como la primera cita de *bisexual* y el año 1907 para *transexual*. El *Diccionario histórico de la lengua española* no recoge ninguno de estos dos términos, mientras que el *Corpus Diacrónico del Español* (CORDE) señala 1906 como primer registro escrito de *bisexual* y no incluye *transexual*. Este último término figura en el *Corpus de Referencia del Español Actual* (CREA) por primera vez en 1977. Por coherencia, dado que el DELE considera que dichos vocablos no proceden de la lengua inglesa, no se tuvieron en cuenta para el análisis.

Igualmente, otro caso que tiene que ver con los acortamientos es *pro* de *profesional*, que no aparece recogido en el DELE ni en las otras fuentes consultadas. Si bien ciertos acortamientos son comunes en el lenguaje coloquial del español, como *cole* o *uni*, *pro* está documentado en el OED desde 1856 como “persona que realiza una actividad como un profesional más que como un amateur”² y parece plausible pensar que su uso entre los jóvenes se deba a la influencia inglesa. Por el contrario, el DELE sí incluye *súper* como

² Traducción de las autoras del original “A person who engages in an activity on a professional rather than an amateur basis” (*Oxford English Dictionary*).

acortamiento de *supermercado*, que se considera un anglicismo y, por consiguiente, se contabiliza como préstamo adaptado.

Otras limitaciones encontradas en la utilización de esta fuente lexicográfica, DELE, están relacionadas con el hecho de que la información que aparece sobre algunos lemas ha cambiado a lo largo de las décadas y el diccionario no menciona la fecha de inclusión de la nueva acepción o de la eliminación de información. Dicha circunstancia se puede ilustrar con la palabra *guau* que, en la edición impresa de 2001 del diccionario, se define exclusivamente como “onomatopeya para representar el ladrido del perro”. Sin embargo, en la edición en línea de 2024 se añade otro significado, “interjección para expresar admiración o entusiasmo”, que parece apuntar a la adaptación fónica de la interjección inglesa *wow* de la que tomaría su sentido.

El hecho de que la información sea cambiante a lo largo de las décadas lo corroboran los datos que ofrecen las ediciones anteriores de la misma obra, como puede apreciarse en los ejemplos de la Tabla 1.

	DELE 1992	DELE 2001	DELE 2014	DELE 2024
<i>baloncesto</i>	X	✓ (calco del inglés)	✓ (calco del inglés)	✓ (calco del inglés)
<i>blog</i>	X	X	✓	✓
<i>chat</i>	X	X	✓	✓
<i>chatear</i>	X	X	✓	✓
<i>deporte</i>	X (de <i>deportar</i> , latín)	X (de <i>deportar</i> , latín)	✓ (calco del inglés)	✓ (calco del inglés)
<i>dónut</i>	X	X	✓	✓ ³
<i>fan</i>	X	✓	✓	✓
<i>flipar</i>	X	✓	✓	✓
<i>friki</i>	X	X	✓	✓
<i>gay</i>	X	✓	✓	✓
<i>homofobia</i>	X	✓	✓	✓
<i>homófono</i>	X	X	✓	✓
<i>internet</i>	X	X	✓	✓
<i>páginas web</i>	X	X	✓	✓
<i>redes sociales</i>	X	X	✓	✓
<i>rugby</i>	X	✓	✓	✓
<i>salir del armario</i>	X	X	X	✓
<i>sexy</i>	X	✓	✓	✓
<i>super</i>	X	✓	✓	✓
<i>wifi</i>	X	X	✓ ⁴	X ⁵

Tabla 1. Ejemplos de unidades léxicas cuya información ha variado en DELE

³ Marca reg.

⁴ Del ing. Wi-Fi, marca reg.

⁵ Marca reg.

Se puede apreciar que, en la versión de 1992 del diccionario, ninguna de las veinte palabras se encontraban recogidas, mientras que solamente una, *wifi*, no aparece en la versión en línea actual como préstamo del inglés. *Wifi*, en la edición del diccionario DELE en papel de 2014, se indica que proviene del inglés *Wi-Fi*, una marca registrada. Sin embargo, esta información se ha eliminado en la última edición del diccionario en la versión en línea, donde únicamente se indica que es una marca registrada. Este lema está recogido en el *Diccionario de neologismos del español actual* indicando que se trata de un préstamo de la lengua inglesa, al igual que se explica en el *Gran diccionario de anglicismos*. El resto de los lemas del campo de la informática, *blog*, *chat*, *chatear*, *internet*, *páginas web* y *redes sociales* aparecen registrados desde la versión en papel de 2014.

En el caso de *salir del armario*, solamente sabemos que entre 2014 y 2024 se decidió su inclusión en el diccionario. Otro ejemplo es la unidad léxica *dónut* que, aunque aparece en las versiones de 2014 y 2024, en esta última se indica que se trata de una marca registrada. Sin embargo, el *Diccionario de neologismos del español actual* señala su procedencia de la lengua inglesa. También está recogida en el *Gran diccionario de anglicismos*, en el que se explica la procedencia de la lengua inglesa del término y se puntualiza que “En español, el término se adoptó a partir del uso *Donuts* como nombre de marca” (2017: 304). Efectivamente en la página web de la marca se explica que se registró en España en 1962 y que el producto se creó tras un viaje del hijo de una familia de panaderos a Estados Unidos y el posterior acuerdo para fabricar en España esas nuevas rosquillas. Cabe señalar que en ninguno de los dos diccionarios mencionados ni en la página de la marca la palabra aparece acentuada, por lo que cabría pensar que se ha producido un paso más en la adaptación de la misma en español.

Asimismo, resulta significativo el caso del sustantivo *homofobia*, que se registra en la versión de 2001, y el adjetivo *homóforo*, que no aparece incluido hasta la versión de 2014. Contrastando ambos términos en el *Corpus de Referencia del Español Actual* (CREA), se comprueba la diferencia temporal en el uso de ambos, ya que el término *homóforo* figura por primera vez registrado en 1998. En cambio, del término *homofobia* aparecen registros ya en 1980, lo que justifica que se encuentre incluido en una edición anterior del diccionario. Ha sido necesaria la búsqueda de datos que complementen y aclaren el proceso que ambos términos han seguido en su adaptación.

De esta forma, no es posible utilizar únicamente el DELE en la versión en línea actual, sino que es imprescindible rastrear en las versiones en papel disponibles y, aun así, falta información sobre la fecha de inclusión de un lema o acepción, así como de los cambios producidos a lo largo del tiempo. Por ello, para completar la información sobre las unidades que forman parte del estudio, como se ha mencionado anteriormente, se utilizaron otras fuentes lexicográficas: *Diccionario del español para todos* (DICCET), *Gran diccionario de anglicismos*, *Diccionario de neologismos del español actual* (NEOMA), el *Oxford English Dictionary* (OED) y monografías como *Anglicismos hispánicos* de Emilio Lorenzo (1996) y *Préstamos del español: lengua y sociedad* (2004) y *La inmigración léxica* (2005), ambas de Gómez Capuz.

El siguiente paso consistió en clasificar las dos listas de anglicismos atendiendo a las directrices del proyecto de investigación en cuanto a las categorías propuestas. La taxonomía se basa en la aportada por Furiassi, Pulcini, y Rodríguez González (2012) que es-

tablecen diferencias entre las formas directas, que muestran rasgos morfológicos anglicados, y las indirectas, que recurren a palabras ya existentes en la lengua y son más difíciles de detectar. En el primer grupo, se distingue entre préstamo integral, préstamo adaptado e híbrido. El préstamo integral es aquel que mantiene la ortografía de la lengua inglesa (por ejemplo, *twerk*), mientras que el préstamo adaptado es el que cambia en mayor o menor medida la ortografía de la unidad léxica prestada (*estrés*). Las formas híbridas combinan una palabra patrimonial y un préstamo integral, independientemente del orden en el que figuren (*páginas web*, *videojuegos*). En el segundo grupo de formas indirectas, se enmarcan los calcos estructurales y los calcos semánticos. En el primer caso, se trata de trasladar una unidad léxica utilizando palabras patrimoniales de la lengua que recibe el préstamo (*luna de miel*). El segundo caso consiste en tomar prestado un significado de una unidad léxica de la lengua inglesa e incorporarlo en una palabra ya existente en español (*archivo*).

4. Análisis de los resultados

Se obtuvieron un total de 621 ocurrencias de anglicismos en el subcorpus de la novela gráfica y 172 en el subcorpus de la serie. La aparente desigualdad en el número de elementos entre los dos subcorpus se explica porque, entre los 621 anglicismos extraídos de la novela gráfica, 400 corresponden a onomatopeyas y 221 a otras unidades léxicas. El género de la novela gráfica implica el uso de imágenes en muchas ocasiones sin texto o diálogo, pero que se acompañan de onomatopeyas para aclarar esa imagen. Dichas onomatopeyas se mantienen en la lengua original de la novela, por lo que se convierten en préstamos en el texto analizado. Algunos ejemplos de onomatopeyas son *agh*, *arf*, *bzz*, *chof*, *fiuuu*, *glup*, *nah*, *puaj*, *rash*, *snif*, *splosh*, *ugh*, *ups*, *whoosh*, *woouuh*. Sin embargo, no se tomaron en consideración para el estudio porque habrían requerido de un análisis específico y no se habrían podido comparar con los otros tipos de categorías gramaticales que son el centro del trabajo, principalmente sustantivos, adjetivos y verbos.

Si nos centramos en la novela gráfica, excluyendo las onomatopeyas, en las 221 ocurrencias se han detectado 66 tipos distintos de anglicismos. En el gráfico 1 se muestran aquellos tipos que son más frecuentes:

Gráfico 1: Frecuencia de los tipos de anglicismos más comunes. Novela gráfica

En cuanto a la serie, en las 172 ocurrencias, se identifican 41 tipos diferentes de anglicismos. Los tipos más frecuentes se ilustran en el gráfico 2:

Gráfico 2: Frecuencia de los tipos de anglicismos más comunes. Serie

Al comparar los resultados de los tipos de anglicismos en la novela gráfica y la serie, se constata que coinciden cuatro tipos:

NOVELA GRÁFICA		SERIE	
<i>gais</i>	6	<i>gais</i>	5
<i>gay</i>	40	<i>gay</i>	47
<i>rugby</i>	23	<i>rugby</i>	37
<i>salir del armario</i>	21	<i>salir del armario</i>	17

Tabla 2. Comparativa de los anglicismos más comunes

El anglicismo *gay*, y la correspondiente forma en plural *gais*, se han contabilizado por separado por la adaptación que experimenta el plural a las reglas españolas. La forma en singular está recogida en el DELE con el significado “dicho de una persona, especialmente de un hombre homosexual” y figura también el plural con la grafía usada en *Heartstopper*. También recoge el DELE *salir del armario*, una locución verbal coloquial, que se define como “declarar su homosexualidad”. La alta frecuencia de estos tipos de anglicismos está justificada por la temática de la obra.

La clasificación de los tipos de anglicismos en ambos subcorpus arroja los siguientes resultados:

Gráfico 3. Clasificación de anglicismos en la novela gráfica

Como puede apreciarse en el gráfico 3, el mayor número de anglicismos corresponde a la categoría de préstamos integrales, que suponen más de la mitad del total de elementos encontrados. La segunda categoría en importancia numérica es la de préstamos adaptados, seguida de los calcos semánticos, los calcos estructurales y finalmente, los híbridos.

Dentro de los préstamos integrales, un uso muy relevante en la novela gráfica es el de las siglas de procedencia anglófona, tres de las cuales aparecen entre los anglicismos más frecuentes: *lol*, *MBTI* y *OMG*. Algunas de las siglas de procedencia anglófona son muy populares entre el público adolescente y juvenil, y de uso frecuente en la comunicación a través de las redes sociales como *lol* (*Laughing Out Loud*, “reírse de forma muy estridente o notoria”), *OMG* (*Oh My God!*, “¡Dios mío!”), *AKA* (*Also known as*, “también conocido como”) y el uso de una *X* (o varias) al final de los mensajes de texto como forma de despedida.

Otro grupo de siglas están relacionadas con la psicología y la salud mental, por ejemplo, *MBTI* (*Myers Briggs Types-Indicator*) por sus siglas en inglés y que se refiere al indicador de Myers-Briggs, un instrumento para identificar características, rasgos de personalidad y preferencias personales; y *ENFP* (*Extraversion, iNtution, Feeling, Perception*), por sus siglas en inglés, se refiere a los cuatro rasgos fundamentales de la personalidad, “extraversión, intuición, sentimentalismo y percepción”, según el trabajo del psicólogo Carl Jung.

Esta tendencia está relacionada con lo que Olivé (2023) denomina “la explosión del uso de abreviaturas entre los más jóvenes” que utilizan en sus comunicaciones escritas, principalmente en las redes sociales, y lo explica porque:

No es osado pensar que los jóvenes de hoy en día (o los de cualquier época, al fin y al cabo) ansían distanciarse de los jóvenes de las generaciones que les preceden. Por ello, del mismo modo que ocurre con la indumentaria, la música que escuchan o los hábitos del día a día, la forma de comunicarse, por escrito en este caso, también define un código propio que va más allá del ahorro de las grafías; es una segunda piel que les conecta con su entorno para saberse dentro de un grupo de pertenencia.

En cuanto a la serie, los resultados del análisis pueden verse en el gráfico 4.

Gráfico 4. Clasificación de anglicismos en la serie

En el caso de la serie, las categorías más frecuentes son los préstamos integrales con 44%, seguidos de los préstamos adaptados con un 42% del total de ocurrencias, mientras que los calcos estructurales muestran una frecuencia menor (7%), seguidos de los calcos semánticos con solo un 5% y los híbridos representan únicamente un 2%.

4.1. Préstamos integrales

Al analizar los resultados en su conjunto, los préstamos integrales son los más frecuentes tanto en la novela gráfica como en la serie, con un 54% y 44%, respectivamente.

Algunos ejemplos son: *blog, bro(s), bullying, chat, crack, cupcakes, DVD, fan, golden retriever, Heartstopper, internet, jersey, outfit, queen, queer, rugby, selfie, sexy, test, twerk y wifi*.

El propio nombre de la novela y de la serie no se ha traducido en las versiones comercializadas en España, sino que se ha dejado en inglés, *Heartstopper*. El OED define este término como “situación, incidente, etc., que está lleno de emoción o suspense”.⁶ El hecho de que figure en el idioma original indica que la población juvenil, que, como se ha indicado, recibe enseñanza de una lengua extranjera desde su infancia, que mayoritariamente es el inglés, es capaz de identificar los vocablos *heart* y *stopper*, como derivado del verbo *stop*. Hace décadas sería impensable suponer que la población española pudiera reconocer el significado de este término. Otro término inglés muy extendido entre los jóvenes es el uso de *bro* como vocativo, lo que evidencia el contacto que tienen con la cultura anglófona, donde también se usa como apelativo. Claramente, pese a que el DELE no recoja esta voz, se aprecia que se trata de un acortamiento de la palabra inglesa *brother*.

Entre los ejemplos que llevan décadas entre nosotros sin haberse naturalizado, está el uso de *crack*, no solo como onomatopeya, sino como sustantivo en *ser un crack*. En 1992, el DELE aún no lo recogía, aunque sí lo hace en las versiones de 2001 y 2014 con el significado de “deportista de extraordinaria calidad”. No obstante, en la versión en línea de 2024 se indica que se usa para denotar “persona que destaca extraordinariamente en algo” y los ejemplos van desde el deporte a la ingeniería, como sinónimo de *genio* o *prodigio*, entre otros. De esta forma, se observa una extensión de significado según la cual la pericia en el campo del deporte se ha ampliado a cualquier área semántica. Tampoco incluía la versión de 1992 el acrónimo *DVD*, pese a ser un formato que estaba ya ampliamente extendido en España a principio de los años noventa del siglo pasado. Otra ocurrencia digna de mención es la palabra *minicómic*. Tanto el elemento compositivo *mini-* como la unidad léxica *cómic* se encuentran en el diccionario DELE y se indica la procedencia de ambos de la lengua inglesa.

En otros casos, como *friki*, la incorporación a la lengua es más reciente, de forma que existen dos posibles grafías: *friki* y *friqui*, ambas incluidas en el diccionario. Sin embargo, la Fundéu (Fundación del español urgente, asesorada por la Real Academia Española) señala que:

El Diccionario de la RAE ya incluye la palabra *friki* con los siguientes significados: ‘extravagante, raro o excéntrico’, ‘persona pintoresca y extravagante’ y ‘persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición’. La forma más aconsejable de escribirla es *friki* (por tener la letra *k* en la palabra inglesa de la que deriva), sin comillas ni cursiva, es decir, en redonda, como una palabra más de nuestra lengua.

⁶ Traducción de las autoras del original: “A situation, incident, etc., that is full of suspense or excitement” (*Oxford English Dictionary*).

Sobre algunos de estos anglicismos integrales, la Fundéu recomienda la utilización de palabras patrimoniales, por ejemplo, para *bullying* mejor *acoso*, para *outfit* mejor *conjunto* y para *selfie* mejor *autofoto*. No obstante, para este último ejemplo, explican que “ante la evidencia del uso abrumador de la voz inglesa, tanto en medios hablados como escritos, el *Diccionario de la lengua española* – tal como sugirió la Fundéu en 2014 – incluye también la adaptación *selfi* (plural *selfis*), que refleja la pronunciación de este término inglés”. Los ejemplos *blog*, *chat*, *fan*, *internet*, *jersey*, *rugby*, *selfi*, *sexy*, *test* y *wifi* están recogidos ya en la versión en línea de DELE.

En los casos de *queen* y *queer*, ambos términos están recogidos en el *Gran diccionario de anglicismos* y son utilizados por el colectivo homosexual. Se indica que ambos proceden del inglés. *Queen* se documenta con el significado de “homosexual mayor afeminado; homosexual jovencito que por timidez o vanidad se muestra inaccesible” (2017: 805) y *queer* como “en un sentido restringido y estricto, homosexual radical” (2007: 807). En el primer caso se explica que ha sustituido a *reina*, calco que ya se utilizaba, y, en el segundo caso, el anglicismo se mantiene, a pesar de lo exótico del mismo, ante las dificultades que plantea su traducción al español, ya que incluye varios sentidos que no se pueden trasladar con una única palabra.

4.2. Préstamos adaptados

Como se observaba en los gráficos 3 y 4, en la serie, la categoría de préstamo adaptado supone un 42%, mientras que, en la novela gráfica se ha encontrado un 26% de préstamos adaptados. Entre los ejemplos de préstamos adaptados documentados en el corpus están *CGES*, *chatear*, *chutar*, *deporte*, *estrés*, *flipar*, *fútbol*, *gol*, *homófobo*, *pósteres*, *sándwiches*, *túnel*, *voleibol* y *yuju*.

Estos ejemplos están completamente integrados en el lenguaje general lo que se refleja en la adaptación ortográfica y también morfológica. En el caso del mundo del deporte, las palabras *deporte*, *gol* o *fútbol* se recogen en CORDE desde hace décadas: *gol* se encuentra ya en textos del siglo XVI y XVII, pero, además de algún uso individual de finales de los años 1930, en el mundo deportivo está instaurado desde la década de los cuarenta. La voz *deporte* está documentada en 1925. Por su parte, *fútbol*, pese a la consonante dental en final de sílaba, tan poco frecuente en español, está registrada en CORDE con esta misma grafía, que incluye el uso de la tilde, desde 1923. Tanto el caso de *fútbol* como el de *voleibol* son ejemplos de préstamos que han desbancado a las propuestas de calcos por traducción, *balompié* y *balonvolea*, según se explica en el *Gran diccionario de anglicismos*. Además, la pronunciación del término *voleibol* en español europeo alterna entre la acentuación en la primera sílaba variando también la grafía, *vóleibol*, o en la última sílaba, *vo-leibol*, que parece ser más frecuente.

Otros elementos que están también plenamente afianzados son *jersey*, que aparece en esta fuente en 1930, y *túnel* en *Zalacaín el aventurero* en 1909. Dado que estos préstamos llevan casi un siglo documentados, se podría afirmar que la mayoría de los hablantes ya no los reconocen como anglicismos, pues se encuentran totalmente integrados en el léxico general. En el caso de *pósteres*, aunque no se documenta en CORDE, según el *Gran diccionario de anglicismos*, “aparece por primera vez a finales de los años sesenta, en

plena época del movimiento juvenil y estudiantil, cuando los carteles, sobre todo los de signo contestatario, se pusieron de moda” (2017: 780). El término *sándwiches* tampoco está documentado en CORDE, sin embargo, aparece recogido en DELE ya en la versión de 1992 y el *Gran diccionario de anglicismos* incluye ejemplos de la década de los años 70, lo cual es un indicio de plena integración.

Asimismo, los verbos adaptados del inglés toman siempre la primera conjugación. En este grupo se encuentran *estresar*, *flipar* y *chatear*, que coincide con el verbo homónimo en español que significa “ir de chatos, beber vinos”. De hecho, todos los préstamos adaptados, excepto el ejemplo *yuju* y la sigla *CGES*, están recogidos en el diccionario DELE. El caso del anglicismo *yuju*, interjección para llamar a alguien en la distancia, se considera una adaptación de la voz inglesa *yoohoo* o *yoo-hoo*.⁷ Llama la atención el caso de *CGES*, siglas que corresponden en lengua española a “Certificado General de Educación Secundaria”, ya que es la única sigla que aparece adaptada de la original en inglés *GCSE (General Certificate of Secondary Education)* en el corpus. Este certificado no existe en España y corresponde al Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. La razón por la que la traductora de la novela gráfica ha decidido realizar la adaptación de la sigla no parece clara, aunque podría haber considerado que los jóvenes lectores entenderían la equivalencia.

4.3. Híbridos

Esta categoría está integrada por pocos elementos en el corpus, ya que suponen un 3% en la novela y un 2% en la serie. Se documentan aquí combinaciones de elemento patrimonial más elemento anglófono, como en *páginas web* y *temas gais*. En el primer caso, tanto el préstamo integral, *web*, como el calco, *página web* están recogidos en la versión en línea del diccionario DELE. En el segundo ejemplo, el préstamo integral *gais*, forma plural de *gay* está también incorporado en DELE.

Asimismo, se registra el compuesto *videojuegos*, que implica la combinación de un primer componente procedente del inglés y el sustantivo que le sigue es una palabra patrimonial en español. Lorenzo (1996: 465) se refiere a estos tipos de compuestos indicando la procedencia anglófona de *video* y cómo la productividad de esta voz como elemento compositivo estaba ya suficientemente documentada en la prensa española.

4.4. Calcos estructurales

Por su parte, la frecuencia de formas indirectas, a saber, calcos estructurales y semánticos, es inferior a la registrada para los préstamos integrales y adaptados. En el caso de la novela gráfica se ha encontrado un 8% de ejemplos de calcos estructurales y un 9% de calcos semánticos; por otro lado, en la serie, el porcentaje de calco estructural es de un

⁷ “Used to attract attention or as a call to persons” (*Merriam-Webster Dictionary*).

7% y de calco semántico, de un 5%. En ambos casos, el porcentaje de calcos es inferior en la serie que en la novela gráfica. La identificación del calco, que implica la sustitución o traducción, un mecanismo neológico para adoptar innovaciones de otras lenguas no es tarea fácil porque, “por su carácter ‘enmascarado’, (...) permite a la vez enriquecer el vocabulario y disimular su origen extranjero” (Gómez Capuz, 2009). Por lo que Gómez Capuz añade “¿cómo podemos estar seguros de que esta acepción procede de un modelo extranjero y no de un desarrollo semántico interno?”. Pese a las dificultades, se ha considerado la existencia de los siguientes tipos: calcos estructurales y calcos semánticos.

Por un lado, los calcos estructurales, que consisten en sustituir una palabra polimorfémica o un compuesto nominal de la lengua inglesa con palabras patrimoniales en la lengua española, encontramos desde formas bien afianzadas en la lengua como *luna de miel*, *baloncesto* y más recientemente como *redes sociales*, a otras como *objetos clave* y las múltiples maneras de indicar la condición de homosexualidad: *salir del armario*, *sacar del armario*, *quedarse en el armario*.

4.5. Calcos semánticos

Por otro lado, se documentan los calcos semánticos en un porcentaje muy inferior a otras categorías: solamente se ha encontrado un 9% en la novela gráfica y un 5% en la serie. En algunos de estos ejemplos se hace necesario explicar cómo el significado que se ha agregado a la palabra existente en la lengua española se ha incorporado en el diccionario DELE, aunque no se explica la procedencia del nuevo sentido del lema.

A menudo el mundo de la informática ha recurrido a realidades o entes que ya existían para dotarlos de un nuevo significado, así los ya clásicos *ratón*, *papelera*, *ventana*, *virus* o *archivo*, que, de denotar un “conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades” (DELE, 2024), ha pasado a incluir la acepción de “conjunto de datos relacionados, almacenados en la memoria de una computadora u otro dispositivo electrónico” (DELE, 2024).

Por lo que respecta a *agenda*, esta palabra ha adquirido un nuevo significado en la lengua española, “relación ordenada de asuntos, compromisos o quehaceres de una persona o de una organización en un período” según indica el diccionario DELE en la versión en línea, significado que no estaba recogido en la versión de 1992, aunque sí aparecía ya en la versión impresa de 2001. Sin embargo, con anterioridad a esta edición Pratt ya lo recogía en su monografía sobre el anglicismo, clasificándolo como *anglicismo semántico paronímico*, dado que los significantes en inglés y en español coinciden (Pratt 1980: 161).

Si nos detenemos en la palabra *bajón*, que aparece en *estar de bajón* en el corpus, en la edición de 1992 y en la de 2001 del diccionario, el significado de “deterioro acusado de la salud o el ánimo” no se encontraba registrado. Sin embargo, ahora está incluido en la entrada de dicha palabra y ya se recogía en la edición de 2014. El mismo proceso se ha detectado en el ejemplo de la palabra *estrella*, que en la edición en línea del diccionario DELE aparece recogido el significado “persona que sobresale extraordinariamente en su profesión, especialmente en el mundo del espectáculo”, que no está registrado en la edición en papel de 1992 del mismo diccionario, aunque sí figuraba en las versiones de 2001 y 2014.

Por lo que respecta a *crimen*, Lorenzo ya advertía (1996: 505-506) que el campo semántico del término inglés *crime* era infinitamente más extenso que el de *crimen* español, que en el diccionario de la academia se definía como “delito grave”. Añade este autor que “poco a poco se ha ido instalando en la prensa –traducida y original– el término *crimen* en el significado de delito y delincuencia o, con valor adjetivo, en el de delictivo”. De hecho, el DELE mantiene la acepción de “delito grave”, lo equipara también en otra acepción a “asesinato” y un significado de “acción indebida o reprehensible”, pero, en ningún caso, lo contempla como delito menor o falta leve.

La unidad *pastel de queso* resulta extraña en la variedad de español de las autoras, pues si el producto es salado se usa *pastel*, como en *pastel de carne*, *pastel de verdura* o *pastel de pescado*. Por el contrario, cuando el resultado es un producto dulce, lo denominamos *tarta*, por lo que esta combinación de queso, mermelada de bayas (frambuesa, arándano o similar) y galleta (en ocasiones) se etiqueta habitualmente como *tarta de queso*. En este caso en la versión inglesa figura *cheese cake* que en la traducción ha pasado a ser *pastel*, calcando el sentido inglés, en vez de *tarta*, con lo que se dota a este vocablo de un significado nuevo por la influencia de la lengua inglesa.

En cuanto a la voz *romance* como “idilio, amorío”, Lorenzo (1996: 58) ya indicaba que “es efectivamente un anglicismo, como denunciamos hace 40 años”. De hecho, lo incluía en su lista de calcos semánticos unos años antes (1987: 78). El DELE lo incorpora con esta acepción en la edición en papel de 1992. Parece razonable que los diccionarios actualicen la información sobre el léxico de la lengua que contienen, pero, en este caso concreto, tratándose de un diccionario de referencia de la lengua española sería conveniente que se indicase cuándo se ha producido la adicción de un nuevo significado o la incorporación de un préstamo para identificar la trazabilidad de la información. Esta situación dificulta el estudio y la detección, especialmente, de los ejemplos de calcos semánticos, teniendo que revisar diferentes ediciones de los diccionarios, cuando existen, a lo que se añade la competencia lingüística de las investigadoras.

5. Conclusiones

En el presente trabajo se ha abordado el estudio del lenguaje de un grupo general específico (los jóvenes), de estratos sociales específicos, que pretenden diferenciarse del lenguaje estándar mediante el uso de procedimientos lingüísticos concretos. En este caso, el análisis se centra en la utilización de los anglicismos. La incursión de la lengua inglesa en la sociedad española, así como la influencia de la cultura angloamericana como fenómeno de la globalización, que se refleja en la música, la publicidad, la moda, los deportes, las redes sociales, los hábitos de alimentación, etc., a los que la población juvenil ha estado expuesta desde la infancia, lo que además se complementa con el aprendizaje de la lengua inglesa como parte del currículo escolar, explican el uso de anglicismos en el habla juvenil. Este sector de la población ha estado en contacto permanente con la cultura y la lengua anglosajonas, habiendo interiorizado tanto las costumbres y el estilo de vida anglosajón como las palabras para nombrar estas nuevas realidades. Este hecho se refleja en la frecuencia creciente de términos o estructuras provenientes de la lengua inglesa que se incorporan a la lengua española o al lenguaje utilizado por los hablantes de español.

El examen de los datos se ha realizado desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Así, tras el análisis de los resultados de los anglicismos extraídos de los dos subcorpus, 221 en la novela gráfica y 172 en la serie, se observa que la creatividad léxica de las ocurrencias listadas no es relevante, ya que los préstamos en su gran mayoría están ya recogidos en obras de referencia y la tipología es reducida. Estas obras reflejan el uso del lenguaje por el grupo de jóvenes protagonistas que cuentan sus vidas, con sus problemas y sus relaciones, pero el léxico utilizado, en líneas generales, no es innovador, posiblemente por el formato de la novela gráfica en la que también se inspira la serie, con textos breves y basados en imágenes. Otra razón puede estar en el proceso de traducción, que no haya conseguido plasmar esa comunicación con unidades léxicas más cercanas a la jerga juvenil.

Sobre la tipología de anglicismos del estudio, cabe resaltar que los préstamos integrales son los más frecuentes tanto en la novela gráfica, que suponen más de la mitad, con un 54% del total de los anglicismos registrados, como en la serie, con un 44% de ocurrencias. Este resultado coincide con el obtenido en el estudio del uso de anglicismos en revistas digitales en español para adolescentes (Sánchez Fajardo, 2021), ya que casi un 80% de los préstamos encontrados eran no adaptados. También es importante resaltar el uso de siglas de procedencia de la lengua inglesa en la novela gráfica, lo que puede relacionarse con la tendencia creciente entre la población juvenil de esta característica, posiblemente una influencia que proviene de la lengua inglesa.

El porcentaje de préstamos adaptados es más elevado en la serie, un 42%, que, en la novela gráfica, un 26%. Estos préstamos adaptados, tanto ortográficamente como morfológicamente, han dejado de sentirse como extranjerismos, dado que llevan prácticamente un siglo implantados en la lengua, como *deporte*, *jersey* y *túnel*, por ejemplo. Otros más recientes, se encuentran, no obstante, plenamente integrados y recogidos en las distintas obras lexicográficas empleadas, como *chatear*, *estrés* y *estresarse* o *flipar*.

Por último, en la categoría de préstamos directos se documenta un pequeño porcentaje de formas híbridas, que suponen un 3% en la novela con formas como *páginas web* y *temas gays* y un 2% en la serie con solo una combinación de elemento anglicado más palabra patrimonial (*videojuegos*).

En cuanto a los préstamos indirectos, los calcos estructurales son ligeramente más frecuentes en la novela gráfica con un 8%, mientras que en la serie bajan a un 7%. La frecuencia de los calcos semánticos es también baja, tanto en la novela gráfica (9%) como en la serie (5%). Se observa que la tendencia es a la introducción de formas directas, préstamos integrales y adaptados, mientras que el fenómeno del calco es menos común. Además, como se ha señalado, resulta complicado en muchas ocasiones analizar estos ejemplos por la falta de información sobre la incorporación de estos nuevos sentidos en los diccionarios y se hace necesario un buen conocimiento de ambas lenguas para identificar este tipo de préstamo.

Con todo, si bien los procedimientos de adaptación y uso de los anglicismos no parecen especialmente innovadores, según los datos analizados, sería deseable realizar un estudio contrastivo centrado en el lenguaje general de los adultos para determinar si la frecuencia de uso de los anglicismos puede considerarse significativa entre esos dos segmentos de la población española.

REFERENCIAS

A. Fuentes primarias

- Heartstopper*. Serie de Netflix. Temporadas 1 y 2.
- Oseman, Alice (2020), *Heartstopper 1. Dos chicos juntos*, Barcelona, Planeta. Traducción de Victoria Simó Perales.
- Oseman, Alice (2020), *Heartstopper 2. Mi persona favorita*, Barcelona, Planeta. Traducción de Victoria Simó Perales.
- Oseman, Alice (2020), *Heartstopper 3. Un paso adelante*, Barcelona, Planeta. Traducción de Victoria Simó Perales.
- Oseman, Alice (2021), *Heartstopper 4. Más que palabras*, Barcelona, Planeta. Traducción de Victoria Simó Perales.

B. Fuentes secundarias

- Alfaro, Ricardo J. (1948), *El anglicismo en el español contemporáneo*, "Thesaurus", 4 (Boletín del Instituto Caro Cuervo), pp. 102-128.
- Balteiro, Isabel, Campos Pardillos, Miguel Ángel (2012), *False anglicisms in the Spanish language of fashion and beauty*, "Ibérica", 24, pp. 233-260.
- Bellone, Luca (2022), *C'ho le streghe che bruciano di hangover: L'italiano dei giovani narratori (2021-2022)*, "Carte Romanze", 10, pp. 401-437.
- Capanaga, Pilar, San Vicente, Félix (2005). *¡Qué fuerte! -¿Sigue pasando? El lenguaje juvenil español: consolidación de tendencias*, en Fabiana Fusco y Carla Marcato (ed.), *Forme della Comunicazione Giovanile*. Roma, Calamo, pp. 53-100.
- De la Cruz Cabanillas, Isabel, Tejedor Martínez, Cristina (2009), *La influencia de las formas inarticuladas, interjecciones y onomatopeyas inglesas en los tebeos españoles*, "Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas", 4, pp. 47-59.
- De la Cruz Cabanillas, Isabel, Tejedor Martínez, Cristina (2022), *Revival of classic Affixes in Spanish through English*, "Moderna Sprak", 116, pp. 266-293.
- De la Cruz Cabanillas, Isabel, Tejedor Martínez, Cristina (2023), *"De Héroes y Villanos": Calques from English into Spanish*, "Atlantis", 45 (2), pp. 67-94.
- Fundéu (2008), *El español de los jóvenes*, en *III Seminario Internacional de Lengua y Periodismo*. San Millán de la Cogolla, 9, 10 y 11 de abril.
- Furiassi, Cristiano, Pulcini, Virginia, Rodríguez González, Félix (eds.) (2012), *The Anglicization of European Lexis*, Amsterdam, John Benjamins.
- Gómez Capuz, Juan (1996), *Tendencias en el estudio de las diversas etapas de la influencia angloamericana en español moderno (con especial atención al nivel léxico)*, en Alegría Alonso González (ed.), *Actas del III Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española: Salamanca del 22-27 de noviembre de 1993*, Madrid, Arco Libros, pp. 1289-1307.
- Gómez Capuz, Juan (1997), *Anglicismos en español actual: su estudio en el registro coloquial*. Valencia, Universidad de Valencia (Tesis Doctoral inédita).
- Gómez Capuz, Juan (2004), *Préstamos del español. Lengua y sociedad*, Madrid, Arco Libros.
- Gómez Capuz, Juan (2005), *La inmigración léxica*, Madrid, Arco Libros.
- Gómez Capuz, Juan (2009), *El tratamiento del préstamo lingüístico y el calco en los libros de texto de bachillerato y en las obras divulgativas*, "Revista electrónica de estudios filológicos", 17, <https://www.um.es/tonosdigital/znum17/secciones/tritonos-1-librosdetexto.htm>.
- Gómez Torrego, Leonardo (2001), *El lenguaje actual de los jóvenes*, "Carabela", 50, pp. 39-60.
- Herrero, Gemma (2002), *Aspectos sintácticos del lenguaje juvenil*, en Félix Rodríguez González

- (ed.), *El lenguaje de los jóvenes*, Barcelona, Ariel, pp. 67-96.
- Jonsson, Rickard, Årman, Henning, Milani, Tommaso M. (2019), *Youth language*, en Karin Tusting (ed.), *The Routledge Handbook of Linguistic Ethnography*, Londres, Routledge, pp. 259-272.
- Lapesa, Ramón (1963), *La lengua desde hace cuarenta años*, “Revista de Occidente”, 8-9, pp. 193-208.
- Lázaro Carreter, Fernando (1997), *El dardo en la palabra*, Barcelona, Galaxia Gutenberg.
- Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa*. BOE de 6 de agosto de 1970.
- Lorenzo Criado, Emilio (1971), *El español lengua en ebullición*, Madrid, Gredos.
- Lorenzo Criado, Emilio (1987), *Anglicismos en la prensa*, en *Primera Reunión de Academias de la Lengua Española sobre el lenguaje y los medios de comunicación*, Madrid, Real Academia Española, pp. 71-79.
- Lorenzo Criado, Emilio (1994), *Tratamiento del vocalismo inglés en español. Los diptongos*, en Jesús Sánchez Lobato, Pedro Peira, Berta Pallares (eds.), *Sin Fronteras. Homenaje a M^a Josefa Canellada*, Madrid, Ed. Complutense, pp. 359-371.
- Lorenzo Criado, Emilio (1995), *Anglicismos*, en Juan Manuel Seco, Gregorio Salvador (eds.), *La lengua española hoy*, Madrid, Fundación Juan March, pp. 165-174.
- Lorenzo Criado, Emilio (1996), *Anglicismos hispánicos*, Madrid, Gredos.
- Lorenzo Criado, Emilio (1999a), *Anglicismos y traducciones (Lo superfluo, lo nocivo y lo necesario)*, en *El español en la encrucijada*, Madrid, Espasa, pp. 159-171.
- Lorenzo Criado, Emilio (1999b), *El anglicismo, problema hispánico*, en *El español en la encrucijada*. Madrid, Espasa, 173-192.
- Lorenzo Criado, Emilio (1999c), *Anglicismos e ignorancia*, en *El español en la encrucijada*, Madrid, Espasa, 255-259.
- Luján-García, Carmen (ed.) (2021), *Anglicismos en los nuevos medios de comunicación. Tendencias actuales*, Granada, Editorial Comares.
- Mallo, Jernimo (1954), *La plaga de los anglicismos*, “Hispania”, 37, pp. 135-140.
- Marcos Pérez, Pedro Jesús (1971), *Los anglicismos en el ámbito periodístico*, Valladolid, Universidad de Valladolid.
- Martí Solano, Ramón (2021), “*Comme disent les Anglais/Américains*”: *Identitying and analysing Anglicisms in Corpora by means of metalinguistics comments*, en Ramón Martí Solano, Pablo Ruano San Segundo (eds.), *Anglicisms and Corpus Linguistics. Corpus-Aided Research into the Influence of English on European Language*, Berlín, Peter Lang, pp. 31-47.
- Medina López, Javier (1996), *El anglicismo en el español actual*, Madrid, Arco Libros.
- Olivé, Cristian (2023), *La explosión de las abreviaturas entre los jóvenes*, “Archiletras. Revista de Lengua y Letras”, 16, <https://www.archiletras.com/firma/la-explosion-de-las-abreviaturas-entre-los-jovenes/>.
- Onysko, Alexander (2007), *Anglicisms in German. Borrowing, Lexical Productivity and Written Codeswitching*, Berlín, Walter de Gruyter.
- Pratt, Chris (1980), *El anglicismo en el español contemporáneo*, Madrid, Gredos.
- Pulcini, Virginia (2020), *The English language and Anglo-American culture in Twentieth-Century Italy*, en Guido Bonsaver, Alessandro Carlucci, Matthew Reza (eds.), *Understanding Cultural Change: Language and Narrative between Italy and the USA*, Oxford, Legenda, pp. 31-46.
- Rodríguez González, Felix (1994), *Anglicismos en el Argot de la Droga*, “Atlantis”, 16, pp. 179-216.
- Rodríguez González, Felix (1996), *Lexicografía de los anglicismos. A propósito del proyecto Nuevo Diccionario de Anglicismos*, en Christian Schmitt, Wolfgang Schweickard (eds.), Kul-

- turen im Dialog: die Iberoromanischen Sprachen aus interkultureller Sicht: Akten der gleichnamigen Sektion des Bonner Hispanistentages (2.-4.3. 1995), Bonn, Romanistischer, pp. 300-314.
- Rodríguez González, Félix (1999), *Anglicisms in Contemporary Spanish*, "Atlantis", 21, pp. 103-139.
- Rodríguez González, Félix (ed.) (2002), *El lenguaje de los jóvenes*, Barcelona, Ariel.
- Rodríguez González, Félix (2019), *La introducción de los anglicismos en español: Historia, actitudes, registro*, en Ramón González Ruiz, Inés Olza, Óscar Loureda Lamas (eds.), *Lengua, cultura, discurso. Estudios ofrecidos al profesor Manuel Casado Verlarde*, Pamplona, Universidad de Navarra, pp. 799-819.
- Sánchez Fajardo, José Antonio (2021), "Tips de tu bff sobre make-up": *el uso de anglicismos en revistas digitales en español para jóvenes adolescentes*, en Carmen Luján-García (ed.), *Anglicismos en los nuevos medios de comunicación. Tendencias actuales*, Granada, Editorial Comares, pp. 97-118.
- Stenström, Anna-Brita (2014), *Teenage Talk: From General Characteristics to the Use of Pragmatic Markers in a Contrastive Perspective*, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
- Vigara, Ana María (2002), *Cultura y estilo de los "niños bien": radiografía del lenguaje pijo*, en Félix Rodríguez González (ed.), *El lenguaje de los jóvenes*, Barcelona, Ariel, pp. 195-242
- Zimmermann, Klaus (2002), *La variación juvenil y la interacción verbal entre jóvenes*, en Félix Rodríguez González (ed.), *El lenguaje de los jóvenes*, Barcelona, Ariel, pp. 137-163.

C. Diccionarios y corpus

- DICCET. *Diccionario del español para todos*. Marzo 2024, <https://diccet.com/que-es-diccet/>
- Oxford English Dictionary*. Marzo 2024 <https://www.oed.com>.
- Merriam-Webster Dictionary*, *Yoo-hoo*, en Merriam-Webster.com. Marzo 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/yoo-hoo>.
- Real Academia Española. *Corpus de Referencia del Español Actual* (CREA). Marzo 2024, <https://corpus.rae.es/creanet.html>.
- Real Academia Española. *Corpus Diacrónico del Español* (CORDE). Marzo 2024, <https://corpus.rae.es/cordenet.html>.
- Real Academia Española (1992), *Diccionario de la lengua española*, Madrid, Espasa Calpe. 21ª edición.
- Real Academia Española (2001), *Diccionario de la lengua española*, Madrid, Espasa Calpe. 22ª edición.
- Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española (2014), *Diccionario de la lengua española*, Madrid, Espasa Calpe. 23ª edición.
- Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española (2024), *Diccionario de la lengua española*, Madrid, Espasa Calpe. Marzo 2024 <http://www.rae.es>.
- Real Academia Española and Asociación de Academias de la Lengua Española (2013-), *Diccionario histórico de la lengua española*. Marzo 2024 <http://web.frl.es/DH>.
- Rodríguez González, Félix (2017), *Gran diccionario de anglicismos*, Madrid, Arco Libros.
- Sánchez Manzanares, Carmen (dir.), Azorín Fernández, Dolores, Santamaría Pérez, Isabel (2016), NEOMA. *Diccionario de neologismos del español actual*, Murcia, Editum. <https://www.um.es/neologismos/>.

ISABEL DE LA CRUZ CABANILLAS • Professor of English at the University of Alcalá, Spain, where she teaches several courses on English Language and Linguistics at undergraduate and postgraduate level. Her research interests are chiefly in the field of lexicology and semantics from a synchronic and diachronic perspective. Her latest publications on Anglicisms include “Revival of classic Affixes in Spanish through English”, *Moderna Sprak* in 2022 and “De Héroes y Villanos: Calques from English into Spanish”, *Atlantis* in 2023.

E-MAIL • isabel.cruz@uah.es

CRISTINA TEJEDOR MARTÍNEZ • Senior Lecturer at Alcalá University, Spain, where she currently teaches terminology in Translation Studies. Her research addresses this area, to which are also added lexicology, lexicography, semantics, paremiology, English for Specific Purposes, EFL and contrastive linguistics. Her latest publications on Anglicisms include “Revival of classic Affixes in Spanish through English”, *Moderna Sprak* in 2022 and “De Héroes y Villanos: Calques from English into Spanish”, *Atlantis* in 2023.

E-MAIL • cristina.tejedorm@uah.es